

**FARG'ONA VILOYATIDA TARIXIY – MADANIY YODGORLIKLAR VA ULARNING
HOLATI (1991–2020 YILLAR MARG'ILON SHAHRI MISOLIDA): SAQLASH,
MUHOFAZA QILISH HAMDA ULARDAN FOYDALANISH MASALASI**

Kadirov Shoxruxbek Musajon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti Sirtqi bo'lim

ijtimoiy-gumanitar fanlari kafedrası tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7954472>

Annotatsiya. O'zbekistonda tarixiy – madaniy meros obyektlarini saqlash, tiklash va ta'mirlash ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki madaniy meros obyektlari, ayniqsa, me'moriy obidalar milliy qadriyatlarimizning moddiy asosi bo'lishi bilan birgalikda, mamlakatimizda xalqaro turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada Farg'ona viloyatidagi madaniy meros obyektlari – Pir Siddiq, "Kirgil ota mozor", Ulug'mozor ziyoratgohi, Jahon otin Uvaysiy maqbarasi va muzeyi, Said Ahmad Xoja Eshon ko'chasida joylashgan madrasa binosi asosida "Ochiq osmon ostida"gi muzey kabi tarixiy – madaniy yodgorliklar ziyoratgohlari haqida fikr yuritiladi. Maqolada keltirilgan ma'lumotlar Farg'ona viloyatida ziyorat turizmini rivojlantirishda manba bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: ziyoratgoh, maqbara, vasiqa, pir, avliyo, Mashat mozor, Chaqqa mozor, Qirguli, ziyorat turizmi.

**HISTORICAL AND CULTURAL MONUMENTS AND THEIR CONDITION IN
FERGANA REGION (1991-2020 IN THE CASE OF THE CITY OF MARGILAN): THE
ISSUE OF PRESERVATION, PROTECTION AND THEIR USE**

Abstract. In Uzbekistan, special attention is paid to preservation, restoration and repair of historical and cultural heritage objects. Because objects of cultural heritage, especially architectural monuments, together with being the material basis of our national values, are gaining importance in the development of international tourism in our country. In this article, the objects of cultural heritage in Fergana region - Pir Siddiq, "Kirgil father's grave", Ulug'mazar shrine, Jahan atin Uvaisi mausoleum and museum, as well as the museum "Under the open sky" based on the madrasa building located on Said Ahmad Khoja Eshon street. There is an opinion about the shrines of historical and cultural monuments. The information presented in the article can serve as a source for the development of pilgrimage tourism in Fergana region.

Key words: shrine, mausoleum, vasika, pir, saint, Mashat mausoleum, Chagga mausoleum, Kirguli, pilgrimage tourism.

**ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ И ИХ СОСТОЯНИЕ В ФЕРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ (1991-2020 ГОДЫ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МАРГИЛАН): ПРОБЛЕМА
СОХРАНЕНИЯ, ОХРАНЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Аннотация. Особое внимание уделяется сохранению, реставрации и ремонту объектов историко-культурного наследия в Узбекистане. Ведь объекты культурного наследия, особенно памятники архитектуры, вместе с тем, являясь материальной основой наших национальных ценностей, приобретают все большее значение в развитии международного туризма в нашей стране. В данной статье рассмотрены объекты культурного наследия Ферганской области - Пир Сиддик, «Киргильская могила отца», место паломничества Улугмазар, мавзолей и музей Джахан атин Увайси, а также музей «Под открытым небом» на базе медресе здание, расположенное на улице Саид Ахмад

Ходжа Эшон Существоет мнение о святынях памятников истории и культуры. Информация, представленная в статье, может служить источником для развития паломнического туризма в Ферганской области.

Ключевые слова: *святыня, мавзолей, васика, пир, святой, мавзолей Машат, мавзолей Чагга, Киргули, паломнический туризм.*

Marg‘ilon shahri o‘zining 2000 yildan oshiq tarixi davomida O‘rta Osiyoning fan, madaniyat, ma‘naviyat va ma‘rifat markazlaridan bo‘lib keldi. Bu yerda buyuk allomalar, shoir va shoiralalar, san‘atkorlar, mohir hunarmandlar yetishib chiqdilar. Ular o‘zlarining qomusiy bilimlari, dilkash she‘riyati, yuqori san‘ati va an‘naviy kasb – hunarlari bilan Marg‘ilon shahrini dunyo uzra tarannum etdilar. Bu shahar mamlakatimizning boy tarixi, milliy davlatchiligimiz hamda ko‘hna qadriyatlarimizning shakllanishi va rivojlanishida alohida o‘rin tutadi.

Sobiq mustabid tuzum davri mafkurasi asosida milliy ma‘naviyatni rivojlantirishga, moddiy – ma‘naviy yodgorliklarni keng miqyosda o‘rganishga deyarli umuman yo‘l qo‘yilmagan. Sobiq sovet ittifoqi davrida ham tarixiy – madaniy yodgorliklarni asrab – avaylashga doir ko‘plab meyoriy – huquqiy hujjatlar qabul qilingan, ammo ularning deyarli katta qismi amaliyotga tadbiiq etilmagan. Natijada tarixiy va moddiy – madaniy yodgorliklarni asrash o‘rniga ulardan “ishlab chiqarish vositalari” sifatida foydalanish holatlari ro‘y berdi. Bu esa tarixiy va moddiy – madaniy yodgorlikning holatining salbiy ko‘rinishga ega bo‘lishiga, tarixiy qadr – qimmat va tarixiylik holatini yo‘q bo‘lib ketishiga sabab bo‘ldi.

O‘zbekiston Respublikasida tarixiy – madaniy yodgorlik va turizm sohasini rivojlantirish uchun davlat tomonidan kommunikatsiyalar, yangi texnologiyalarni rag‘batlantirish muhim hisoblanib, bu borada ishlar bosqichma – bosqich olib borilgan.

Istiqlolning dastlabki kunlaridanoq bu sohadagi ahvolni tubdan o‘zgartirish mamlakatimizda eng asosiy va hal qiluvchi vazifalardan biriga aylandi. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ularning huquqiy tizimlari yaratildi. O‘zbekiston Respublikasining bosh qomusi Konstitutsiyasiyaning 49-moddasida Fuqarolar O‘zbekiston xalqining tarixiy, ma‘naviy va madaniy merosini asrab – avaylashga majburdirlar. Madaniyat yodgorliklari davlat muhofazasida ekanligi belgilab qo‘yildi. Ushbu modda asosida ko‘plab huquqiy normativ hujjatlar qabul qilindi. Tarixiy madaniy yodgorliklarga doir qonunchilik hujjatlari xalqaro huquq normalariga mos ravishda ishlab chiqildi va sohaga tegishli ko‘plab xalqaro shartnoma, Konvensiyalar Oliy Majlis tomonidan ratifikatsiya qilindi. Jumladan, 1993-yilda “Madaniy va tabiiy merosni muhofaza qilish umumjahon Konvensiyasi”ga, 1996-yilda “G‘arbiy mojarolar vaqtida madaniy boyliklarni muhofaza qilish haqida”gi Gaaga konvensiyasiga qo‘shildi.[6]

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1996-yil 31-avgustdagi “Alohida korxonalar va mol – mulkini davlat tasarrufidan chiqarish va xususiyashtirishning ba‘zi masalalari” to‘g‘risidagi qaroriga asosan, tarixiy, ma‘naviy va madaniy meros obyektlarini davlat tasarrufidan chiqarilishi, xususiyashtirish va sotib olish mumkin bo‘lmagan mol – mulklar qatoriga kiritildi. Ushbu qaror tarixiy, ma‘naviy va madaniy meros obyektlarining doimiy davlat nazoratiga olinishi uchun huquqiy asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasining Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi va Jinoyat Kodekslarida ham moddiy va ma‘naviy obektlarni muhofaza qilishga doir javobgarlik belgilab qo‘yildi.

Xususan, Ma'muriy javobgarlik kodeksining 64-moddasiga ko'ra, Moddiy – madaniy meros obektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish qoidalarini buzish fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining o'ttiz baravaridan ellik baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi.

Jinoyat Kodeksining 132-moddasida esa, davlat muhofazasiga olingan moddiy – madaniy meros obyektlarini nobud qilish, buzish yoki ularga shikast yetkazish ancha miqdorda zarar yetkazilishiga sabab bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining yuz baravaridan uch yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yuz oltimish soatgacha majburiy jamoat ishlari yohud uch yilgacha ahloq tuzatish ishlari bilan jazolanishi belgilab qo'yilgan.

Qonunlarda bu ko'rinishdagi javobgarlik choralarining belgilab qo'yilishi tarixiy, ma'naviy va moddiy obyektlarni yo'q bo'lib ketishi yoki shikast yetishining oldini olishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekturizm" Milliy kompaniyasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" 1992-yil 20-oktyabrdagi 484-sonli qarori asosida Milliy kompaniyasining asosiy vazifasi etib, mamlakatda turizm infratuzilmasini rivojlantirish, xorijiy sarmoyani jalb qilib, zamonaviy turizm komplekslarini barpo etish, yangi turizm yo'nalishlarni ishlab chiqish, xizmatlar doirasini kengaytirish kabi vazifalar belgilandi. Sayyohlar uchun turizm sohasi rivojlantirishda "O'zbekturizm" Milliy kompaniyasi tomonidan ko'proq an'anaviy turizm tarmoqlariga e'tibor berilgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi sohaning yangi tarmoqlarni rivojlantirish uchun loyihalar ishlab chiqishda halq xo'jaligini barcha tarmoqlarini qamrab ola boshladi. Bu kabi islohotlar ekoturizmni rivojlantirish orqali taraqqiy etgan mamlakatlar qatorida o'rin egallashida muhim ahamiyatga ega bo'la boshladi. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasining to'rt yillik faoliyati davomida turizm sohasini iqtisodiyotning strategik tarmog'iga aylantirish maqsadida o'z vakolatlari doirasida qaror qabul qilish orqali davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, davlat hokimiyati va mahalliy boshqaruv organlari bilan hamkorlikda faoliyat olib bordi. Jumladan, mamlakatda ekoturizmni rivojlantirish, hududlarda ekoturistik obyektlardan samarali foydalanish, ularni asrab – avaylash va saqlash bo'yicha tartiblar, yo'riqnomalar ishlab chiqilib, hamkorlikda doimo nazorat qilib borilgan. Bu borada ekoturistik obyektlarga kirish-chiqish, transport vositalarining harakati tartibga solingan 2001-yil 30-avgustda O'zbekiston Respublikasining "Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risida"gi qonunining qabul qilinishi xalqimizning umummilliy boyligi bo'lmish madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishda muhim ahamiyat kasb etdi. Ushbu qonun VII bob, 36 moddadan iborat bo'lib, qonunning maqsadi, moddiy madaniy meros obyektlarining toifalari, madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish sohasidagi davlat boshqaruvi, madaniy meros obyektlarini asrash, moddiy va madaniy meros obyektlariga egalik qilish, ulardan foydalanish va ularni tasarruf etish, alohida muhofaza qilinadigan tarixiy – madaniy hududlar va yana bir qancha maslalani o'z ichiga oladi.[7]

Ushbu qonun asosida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2002-yil 29-iyulda 269-sonli Qarori tasdiqlanib, unga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Madaniyat ishlari vazirligi Madaniy yodgorliklar ilmiy – ishlab chiqarish Bosh boshqarmasi "Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy – ishlab chiqarish Bosh boshqarmasi"ga aylantirildi.

2018-yil 19-dekabrda "Moddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish sohasidagi

faoliyatini tubdan takomillashtirish chora – tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4068-son qaroriga muvofiq Madaniyat vazirligi huzurida Madaniy meros departamenti faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Moddiy – madaniy meros departamenti har bir viloyatda o‘z bo‘limlariga ega bo‘lishi hududlardagi tarixiy – madaniy yodgorliklarning saqlanishi va turizm infratuzilmasining rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-martdagi “Moddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish bo‘yicha jamoatchi inspektorlar faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida” gi 265-son qarori asosida “Mahalla” hayriya jamoat fondi bilan hamkorlikda Nizom qabul qilindi. Nizomga ko‘ra, yurtimizdagi deyarli barcha moddiy-madaniy meros obyektlarining har biriga ixtiyorilik va tanlov asosida jamoatchi inspektorlarning tayinlanishi tarixiy – madaniy meros obyektlarini muhofaza etilishida yangicha tizim yaratildi.

Respublikamizda 2022-yil hisobi bo‘yicha jami 8208 ta ko‘chmas mulk obyekti mavjud bo‘lib, ulardan 4748 ta arxeologik yodgorliklar, 2250 ta, me‘moriy yodgorliklar, 678 ta monumental san‘at yodgorliklari hamda 532 ta diqqatga sazovor joylardir. Shulardan 376 ta obyektlar Farg‘ona viloyatidagi madaniy meros obyektlari ro‘yxatiga kiritilgan bo‘lib, ularning 117 ta arxeologiya, 139 ta arxitektura, 32 ta monumental va 88 ta diqqatga sazovor joylarni tashkil etadi.[8]

Marg‘ilon shahrining o‘zida bugungi kunda tarixiy – madaniy yodgorliklarning soni umumiy 42 tani tashkil etib bundan 1 ta arxeologik yodgorlik, 33 ta me‘moriy yodgorliklar, 1 ta monumental san‘at yodgorliklari hamda 7 ta diqqatga sazovor joylarni tashkil etadi.[9]

Mustaqillikning dastlabki davrida mamlakatimizning boy tarixi, milliy davlatchiligimiz hamda ko‘hna qadriyatlarimizning shakllanishi va rivojlanishida alohida o‘rin tutib kelgan, yurtimiz zaminidagi qadimiy sivilizatsiya beshiklaridan biri bo‘lgan Marg‘ilon shahrining 2000 yillik sanasini munosib nishonlash, xalqimizning o‘lmas merosini asrab – avaylash, keng targ‘ib etish, yurtdoshlarimiz, ayniqsa yoshlarimiz qalbida Vatanga muhabbat va sadoqat tuyg‘ularini yanada kuchaytirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A.Karimov tashabbusi bilan 2005-yil mart oyida “Marg‘ilon shahrining jahon sivilizatsiyasi tarixidagi o‘rni” mavzusida xalqaro ilmiy konferensiya va tantanali bayram tadbirlarini o‘tkazish to‘g‘risidagi”gi PQ-220-son qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq Marg‘ilon shahrining boy tarixiy – me‘moriy obidalari va ziyoratgohlari, tabiiy jihatdan e‘tiborga molik so‘lim maskanlarini keng targ‘ib etish bo‘yicha hududiy dastur ishlab chiqildi hamda uni xalqaro turistik yarmarkalarda reklama qilish chora – tadbirlarini belgilandi.

Yillar silsilasida azaliy qadriyatlarni asarb kelayotgan Marg‘ilon shahrining qutluq ikki ming yillik to‘yiga qizg‘in taraddud ko‘rildi. Qutlug‘ to‘y munosabati bilan 35 ta obyektlarda qurilish, rekonstruktsiya, obodonlashtirish ishlari bajarildi. Shahar butunlay yangicha qiyofa kasb etdi. Maskur inshootlar ichida shahardagi Pirsiddiq majmuasi, Ulug‘mazor ziyoratgohi, Jahon otin Uvaysiy maqbarasi va muzeyi, Said Ahmad Xoja Eshon ko‘chasida joylashgan madrasa binosi asosida “Ochiq osmon ostida”gi muzey kabi tarixiy – madaniy yodgorliklar butunlay qaytadan ta‘mirlandi. Joylardagi qurilish ishlari qizg‘in davom etganligi xaqida o‘sha yillari O‘zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligi qoshidagi tarixiy obidalarni muhofaza qilish bosh boshqarmasi mutahassisi Fazliddin Davlatov bu ishlarni eng tajribali ustalar bajargani hamda qayta ta‘mirlanayotgan hamda bunyod etilayotgan tarixiy – madaniy yodgorliklarning milliy me‘moriy ko‘rinishlarini o‘zida aks ettiryotgani xaqida takidlagan edi.

Pirsiddiq majmuasi ham Marg'ilon shahrining eng qadimiy maskanlaridan biri. Bu yer "Kaptarlimozor" nomi bilan ham mashhur bo'lib, Marg'ilonliklarning aziz ziyoratgohiga aylangan. Qutlug' to'y munosabati bilan u yerda katta kurilish va obodonlashtirish ishlari olib borildi. Ko'rkam majmua qad rostladi. Bu maskanda Marg'ilondagi eng orif kishilarning xoki qo'yilgan. Shuningdek, bu ziyoratgohda Burhoniddin Marg'inoniyning chillaxonasi ham bo'lib, mazkur chillaxona 1,5 gektar maydonni egallagan majmuada jome masjid, ziyoratxona, butunlay qaytadan bunyod etildi. Qurilish ishlarini Farg'ona viloyat "Tarixiy yodgorliklarni ta'mirlash" ma'suliyati cheklangan jamiyat ustalari amalga oshirishgan. Ulug'mozor ziyoratgohi shaharning Mashat mahallasida joylashgan. Xalq orasida "Mashat mozor", "Chaqqa mozor" nomi bilan mashhurdir. Etnograf olim A.Ch.Pisarchikning ta'kidlashicha, bu yer eng qadimiy mozor hisoblanadi.

Ma'lumotlarga ko'ra bu yerga Imom Abdulaziz ibn Abdurazzoq ibn Nasr ibn Ja'far ibn Sulaymon ibn Sukkon al-Marg'inoniy dafn etilgan. U juda ham mashhur olim bo'lgan. Ko'plab ma'rifatli insonlarni tarbiyalagan. Maskur ziyoratgohda ham keng ko'lamda bunyodkorlik ishlari bajarilgan. Buxorolik Usta Shirin Murodov nomli qurilish jamoasi ustalari bu yerda boshchilik qilib qo'li gul ustalarning zahmatli mehnati bilan bu ziyoratgoh ham yanada ko'rkam qiyofaga boyitilgan.

Jahon otin Uvaysiy maqbarasi va uy – muzeyining qurilishida Samarqandlik hamda Qoraqalpog'istonlik ustalar ishlagan. Bu yerda 160 million so'mlikdan ortiq qurilish ishlari bajarilgan.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, moddiy va madaniy meros obyektlarini har tomonlama muhofaza qilish xalqning o'timishini ko'rsatib turish bilan birgalikda o'sib kelayotgan yosh avlod xotirasida ajdodlarga bo'lgan munosabatni ijobiy tomonga o'zgartirib, ularga nisbatan faxr tuyg'usini uyg'otadi.

Shuningdek, yer yuzining ko'plab mamlakatlariga ulkan miqdorda daromad olib kelayotgan turizm yo'nalishlaridan biri tarixiy – madaniy inshootlarni ko'rish sohasi hisoblanadi. Respublikada so'nggi yillarda rivojlanayotgan ichki va tashqi turizm ham asosan tarixiy – madaniy yodgorliklar mavjud bo'lgan hududlarda sayyohlarning ko'pligi bilan ajralib turibdi. Hozirgi kunda mamlaktda mavjud bo'lgan barcha madaniy meros obyektlarini sayyohlarni jalb qila oladigan infratuzilma va imkoniyatlar mavjud emas. Lekin, sohaga doir qabul qilinayotgan qonunlar, qonun osti hujjatlari hamda madaniy meros boshqarmasi tomonidan tuzilgan dasturlar asosida ularni muhofaza qilish va sayyohlarni jalb qilish imkoniyati yanda oshmoqda.

REFERENCES

1. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
2. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O 'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 176-182.
3. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
4. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.

5. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
6. Нажмиддинов, Э., & Мухамедиев, М. (2023). FISH HELMINTHS IN FISH RESERVOIRS OF FERGANA VALLEY. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(3).
7. Нажмиддинов, Э. Х., & Мухаммадиев, М. А. (2022). ФАРҒОНА ВОДИЙСИ СУВ ҲАВЗАЛАРИ БАЛИҚЛАРИ ГЕЛЬМИНТЛАРИНИНГ ТУР ТАРКИБИ. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 60-68.
8. Нажмиддинов, Э. Х. (2022). ФАРҒОНА ВОДИЙСИ СУВ ҲАВЗАЛАРИ БАЛИҚЛАРИ ГЕЛЬМИНТЛАРИ. *ILTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 189-194.
9. Najmiddinov, E. (2022). THE SIGNIFICANCE OF NATURE IN THE FORMATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE IDEAL GENERATION. *Science and Innovation*, 1(8), 149-154.
10. Najmiddinov, E. (2022). " ICHTHYOLOGY AND HYDROBIOLOGY" PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DIRECTIONS IN UZBEKISTAN. *Science and Innovation*, 1(8), 152-160.
11. Abidjanovich, A. A. (2022). THE NEED TO IMPROVE HUMAN'S NOOSPHERICAL RELATIONSHIP TO NATURE. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(11), 23-30.
12. Abidjanovich, A. A. (2022). THE ROLE OF CONTINUOUS EDUCATION SYSTEM IN IMPROVING PERSONAL ECOLOGICAL CULTURE. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(11), 5-12.
13. Абдумаликов, А. (2022). АТРОФ-МУҲИТНИ АСРАШ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ СТРАТЕГИК РЕЖА ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(2), 251-258.
14. Абдумаликов, А. (2022). ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИДА ЭКОЛОГИК МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ДАСТУРИ. *Scientific progress*, 3(2), 1179-1186.
15. Абдумаликов, А. А. (2019). Human and Natural Harmony in the Historical Process. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(5), 205-209.
16. Abidzhanovich, A. A. (2020). Issues Of Formation Of Rationality In Relations Of Nature With Society. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 301-304.
17. Abdumalikov, A. A. (2019). Environmental Ecological Policy in Uzbekistan and Necessity Of Formation Of Rational Communication To Nature. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(9), 94-101.
18. Мирзобоев, Й. А. (2022). Тур Ўзгариш Чизиқлари Учта Бўлган, Гиперболик Қисмларининг Ҳаммаси Характеристик Учбурчаклардан Иборат Бўлган Бешбурчакли Соҳада Учтинчи Тартибли Кўринишдаги Параболик-Гиперболик

- Тенглама Учун Битта Чегаравий Масала Ҳақида. *Theory And Analytical Aspects Of Recent Research*, 1(5), 363-366.
19. MIRZABOYEV, Y. BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARINING MATEMATIKA O'QITISH METODIKASI. O'RTA UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA MATEMATIKA O'QITISHNING MAQSADI. *ЭКОНОМИКА*, 169-172.
 20. Qurbonova, S. (2022). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA AQLIY INTELLEKTNING RIVOJLANISHI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 73-79.
 21. Курбонова, С. (2022). ПСИХОЛОГИЯНИ ЎҚИТИШГА ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ТАТБИҚ ЭТИШ. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(17), 191-194.
 22. Qurbonova, S. (2022, June). ON THE ANALYSIS OF LEXICAL UNITS IN PSYCHOLINGUISTICS. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 512-513).
 23. Miralimjanovna, Q. S. (2022). O' SMIRLIK DAVRIDA TURLI XIL QATLAMGA EGA BOLGANLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 39-44.
 24. Iminov, B. B. (2020). INNOVATIVE CULTURAL LINKS ARE AN IMPORTANT FACTOR IN SOCIAL DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(3), 263-270.
 25. Iminov, B. B. (2019). A PHILOSOPHICAL APPROACH TO INNOVATIVE AND CULTURAL-RELATIONS AT A NEW STAGE OF DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(5), 157-162.
 26. Dilfuza, S., Nabijonova, F., & Matlubaxon, A. (2022). TA'LIM VA O'QITISH NAZARIYASINING MUHIM JIHLARI. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 2(19), 366-372.
 27. Nabijonova, F. (2022). Boshlangich sinflarda didaktik oyinlarning ahamiyati: Nabijonova Feruza. *Qo'qon universitetining ilmiy materiallar bazasi*, 1(000006).
 28. Nabijonova, F. (2022). BOSHLANGICH SINFLARDA OZGA GAPNING QOLLANILISHI. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(19), 180-184.
 29. НАБИЖОНОВА, Ф. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. *ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ Учредители: ООО" Институт управления и социально-экономического развития"*, (10), 90-92.
 30. Набижонова, Ф. (2022). ОНА ТИЛИ ВА АДАБИЁТ ТАЪЛИМИНИНГ ТАРИХИ ВА ТАРАҚҚИЁТ ЙЎЛЛАРИ. *Мировая наука*, (10 (67)), 38-41.
 31. Feruza, N. (2023). Characteristics of the Lessons of the Native Language. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 32-36.
 32. Kosimova, X. (2022). THE IMPORTANCE OF READING CULTURE IN THE FORMATION OF A HEALTHY SPIRITUAL CLIMATE IN THE FAMILY. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603*, 11(10), 7-13.

33. Qosimova, X. (2022). THE SIGNIFICANCE OF LIBRARY CULTURE IN FORMING A HEALTHY SPIRITUAL ENVIRONMENT IN THE FAMILY. *Science and Innovation*, 1(8), 142-148.
34. Qosimova, X. (2022). OILADA SOG'LOM MA'NAVİY MUHITNI SHAKLLANTIRISHDA KITOVXONLIK MADANIYATINING AHAMIYATI. *Science and innovation*, 1(B8), 142-148.
35. ҚОСИМОВА, Х., & КАРИМОВА, Г. ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ. *ЭКОНОМИКА*, 612-615.
36. Джалолова, М. (2021). Эъзоза Юлдашевна Рахманова, and Холида Набиевна Косимова.". *ВОСПИТАНИЕ СЕНСОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.* *Scientific progress*, 1.
37. Buzrukova, D. M. (2023). "МУНАББАТ" HISSIY KONSEPTINING TURLI LINGVOMADANIYAT VAKILLARI IDROKIDAGI TASVIRI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(1), 178-183.
38. Бузрукова, Д. (2022). ҚИС-ТУЙҒУЛАР УНИВЕРСАЛЛИГИ ВА ҚИССИЙ-ЛИСОНИЙ ОЛАМ МАНЗАРАСИГА ПСИХОЛИНГВИСТИК ЁНДАШУВ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(11), 239-242.
39. Mamurkhanovna, D. B. (2022). The Concept Of "Love" As An Important Element Of The Emotional World Landscape. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(5), 95-98.
40. Tursunova, D. T., Abobakirova, O. N., Buzrukova, D. M., Mahmudova, O. T., Ubaydullayeva, Z. H., & Kholmatova, N. N. (2022). Principal Principles And Important Factors Of Student Women's Social Activity. *Journal of Positive School Psychology*, 6262-6269.
41. Buzrukova, D. M. M. (2023). TARBIYACHI VA OTA-ONALARNING O 'ZARO HURMATGA ASOSLANGAN MULOQOTINING KALIT FAKTORLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4), 793-797.
42. Buzrukova, D. M. (2023). Muhabbat" konseptining lingvomadaniy o'ziga xosligi. *FarDU. ILMIY XABARLAR*, 1, 318-321.
43. Abdugofurovna, J. N., & Turgunovna, M. S. (2022). The Problems In Teaching Language. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876*, 16(5), 46-48.
44. Jumaniyazova, N. A. O., & Mavlonova, S. T. U. (2022). CHET TILINI O'RGATISHDA KOMMUNIKATIV PRINSIPLAR HAMDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYANING ROLI. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(2), 118-122.
45. Turg'Unovna, M. S. (2022). Yangi O'zbekistonda diniy-dunyoviy qarashlar. *Ta'lim fidoyilari*, 8, 115-120.
46. Ernazarov, G., & Mavlonova, S. (2023). INDICATORS OF SPEED PHYSICAL QUALITY OF STUDENTS. *Science and innovation*, 2(B1), 177-183.

47. Boboyeva, Z. A., & Mo'Minova, D. B. Q. (2022). TALABALARNING KREATIVLIK QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 221-233.
48. Zulfiya, B., & Raxmonali, S. (2022). SAN'ATNING IJTIMOİY HAYOTNING MURAKKAB MUNOSABATLARI BILAN ALOQADORLIGI. *Research Focus*, 1(2), 296-300.
49. Бобоева, З. (2022). ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТАСВИРИЙ САЊАТНИНГ ЎРНИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 51-55.
50. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). Motiv Va Motivatsiya Muammosining Jahon Va Mahalliy Psixologlar Tomonidan Tadqiq Etilganligi. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(11), 256-259.
51. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE SPORTSMAN PERSONALITY DURING COMPETITIONS. *IJTIMOİY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 215-221.
52. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). TALABALARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH–IJTIMOİY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 66-70.
53. Dilshodbek o'g'li, R. S., & Boxodirjon o'g'li, V. A. (2022). XORIY PSIXOLOGLARINING ISHLARIDA SHAXSNING TADQIQ ETILISHI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 39-47.
54. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). Sportchi Psixologik Salomatligiga Ta'sir Etuvchi Omillar. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 117-121.
55. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2023). SPEECH ISSUES IN PSYCHOLINGUISTICS. *IQRO JURNALI*, 2(2), 503-511.
56. Abduraxmonov, A., & Kadirov, S. (2022). DEMOGRAFIK JARAYONLARNING IQTISODIY-IJTIMOİY SOHALARNI RIVOJLANISHI BILAN BOG 'LIQLIGI VA DASTLABKI XUSUSIY MULK MASALALARI. *IJTIMOİY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 222-229.
57. Siddikov, F. Z. (2023). BASKETBOLCHI BOLALAR VA O'SMIRLARNING JISMONIY RIVOJLANISHINING XUSUSIYATLARI. *Ustozlar uchun*, 43(3), 120-123.
58. Сиддиқов, Ф., & Эшимов, Т. (2022). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(23), 41-44.
59. Farrux, S. (2022). SPORT O 'YINLARINING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 1(2), 184-189.
60. Sayidolimov, J. B. O. G. L. (2023). AGIOGRAFIK OBRAZLARNING MAZMUN-MOHİYATIDAGI EVRILISHLAR. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(3), 1318-1322.
61. Odiljon o'g'li, U. D. (2023). ADABIY ASAR QAHRAMONI TALQINIDAGI O 'ZIGA XOSLIKLAR. *IQRO JURNALI*, 2(2), 777-785.

62. Kholmatova, Z. T., & Kholikova, D. M. (2022). MODEL OF DEVELOPING AND DEVELOPING INNOVATIVE THINKING SKILLS IN STUDENTS. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 190-195.
63. Dilobarkhon, K. (2019). The importance of modern innovation in education. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(12).
64. Kholikova, D. (2020). INTELLECTUAL ACTIVITY OF CREATIVE THINKING VERBAL TEST "UNUSUAL USE". *PEDAGOGICAL SCIENCES*, 22.
65. Maxsitovna, K. D. (2022). Pedagogical Problems of Child Raising in the Uzbek Family. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 542-546.
66. Xolmatova, Z. T., & Xolikova, D. M. (2022). TALABALARDA INNOVASION FIKRLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MODELI. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 139-144.
67. Холикова, Д. (2021). Возможности диагностики эффективности компенсационного подхода в обучении. *Общество и инновации*, 2(9/S), 239-252.
68. Kholikova, D. M. (2021). THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF INCREASING INNOVATIVE THINKING IN STUDENTS. *Theoretical & Applied Science*, (5), 422-424.
69. Kholikova, D. M. (2021). DEVELOPMENT OF INNOVATIVE THINKING SKILLS IN HIGHER EDUCATION STUDENTS. *Theoretical & Applied Science*, (6), 549-552.
70. Kholmatova, Z. T. (2022). PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF GENDER ASPECTS OF EDUCATION. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603*, 11(10), 60-65.
71. Kholmatova, Z. T., & Kholikova, D. M. (2022). MODEL OF DEVELOPING AND DEVELOPING INNOVATIVE THINKING SKILLS IN STUDENTS. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 190-195.
72. Xolmatova, Z. T., & Xolikova, D. M. (2022). TALABALARDA INNOVASION FIKRLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MODELI. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 139-144.
73. Kholmatova, Z., & Axmadaliyeva, M. (2022). Healthy lifestyle (HLS)-The basis of valeology in kindergarten. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 11(9), 136-139.
74. Kholmatova, Z., & Olamnazarova, F. (2022). Problems of the communicational approach of language teaching in the primary class. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 11(9), 140-144.
75. Tillavoldievna, K. Z. (2022). Problems of Family Education in People's Pedagogy. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 535-541.
76. Холматова, З. Т. (2022). ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ГЕНДЕРЛИ ЁНДАШУВ ДАВР ТАЛАБИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(3), 134-140.
77. Tillavoldievna, K. Z. (2022). Problems of Family Education in People's Pedagogy. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 535-541.
78. То'лқinovna, Y. D. (2022). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA МАТЕМАТИК TASAVVURLARINI SHAKLLANTIRISH

- METODLARI. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 25-31.
79. Yuldasheva Dilshoda To‘Lqinovna (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA BADIY TASVIRLAR ORQALI IZCHIL NUTQNI RIVOJLANTIRISH. *Science and innovation*, 1 (1), 741-750. doi: 10.5281/zenodo.653521
80. Yuldasheva, D. (2021). AGE AND THE SECOND LANGUAGE ACQUISITION. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(04), 124-130.
81. Tulkinovna, Y. D. (2021). On the Principle of Simple to Complex in the Development of Speech in Young Children. *International Journal of Culture and Modernity*, 10, 32-35.
82. Alimjanova, M. (2020). PEDAGOGICAL SYSTEM OF FORMATION OF RESPONSIBILITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS OF NATIONAL VALUES. *Theoretical & Applied Science*, (4), 914-917.
83. Alimjonova, M. Y. (2021). The role of the national values in the history of pedagogical education. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 1040-1044.
84. Alimjanova, M. (2021). About Gender Stereotypes. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning*, 2(6), 1-5.
85. Yunusovna, A. M. (2021). Pedagogical system of responsibility formation in primary school students based on national staff. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(06), 1-7.
86. Qurbonova, S. (2022). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA AQLIY INTELLEKTNING RIVOJLANISHI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 73-79.
87. Курбонова, С. (2022). ПСИХОЛОГИЯНИ ЎҚИТИШГА ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ТАТБИҚ ЭТИШ. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(17), 191-194.
88. Qurbonova, S. (2022, June). ON THE ANALYSIS OF LEXICAL UNITS IN PSYCHOLINGUISTICS. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 512-513).
89. Miralimjanovna, Q. S. (2022). О ‘SMIRLIK DAVRIDA TURLI XIL QATLAMGA EGA BOLGANLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 39-44.
90. Alimjanova, M. (2020). PEDAGOGICAL SYSTEM OF FORMATION OF RESPONSIBILITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS OF NATIONAL VALUES. *Theoretical & Applied Science*, (4), 914-917.
91. Alimjonova, M. Y. (2021). The role of the national values in the history of pedagogical education. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 1040-1044.
92. Alimjanova, M. (2021). About Gender Stereotypes. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning*, 2(6), 1-5.
93. Yunusovna, A. M. (2021). Pedagogical system of responsibility formation in primary school students based on national staff. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(06), 1-7.

94. To‘lqinovna, Y. D. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MATEMATIK TASAVVURLARINI SHAKLLANTIRISH METODLARI. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 25-31.
95. Yuldasheva Dilshoda To‘lqinovna (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA BADIY TASVIRLAR ORQALI IZCHIL NUTQNI RIVOJLANTIRISH. *Science and innovation*, 1 (1), 741-750. doi: 10.5281/zenodo.653521
96. Yuldasheva, D. (2021). AGE AND THE SECOND LANGUAGE ACQUISITION. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(04), 124-130.
97. Tulkinovna, Y. D. (2021). On the Principle of Simple to Complex in the Development of Speech in Young Children. *International Journal of Culture and Modernity*, 10, 32-35.
98. Shavkatovna, S. R. (2021). Developing Critical Thinking In Primary School Students. *Conferencea*, 97-102.
99. Shavkatovna, S. R. (2021). Methodological Support for The Development of Primary School Students' Creative Activities. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 2, 121-123.
100. Ra'noxon, S. (2022). BOSHLANG'ICH MAKTAB O'QUVCHILARIDA MATEMATIKAGA MUNOSABAT. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 203-207.
101. Shavkatovna, S. R. (2021). Improvement of methodological pedagogical skills of developing creative activity of primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 289-292.
102. Шарофутдинова, Р., & Абдуллаева, С. (2022). ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МЕНТАЛ АРИФМЕТИКА. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 235-239.
103. Махамдалиевна, Y. D., Òljayevna, Ò. F., Qizi, T. D. T., Shavkatovna, S. R. N., & Anvarovna, A. O. (2020). Pedagogical Features Of Mental Development Of Preschool Children. *Solid State Technology*, 63(6), 14221-14225.
104. Shavkatovna, S. R. N. (2022). THE ROLE OF FOREIGN EXPERIENCES IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 10, 128-133.
105. Шарофутдинова, Р. Ш. (2022). БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(3), 149-158.
106. Shavkatovna, S. R. (2023). DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS AS A SOCIO-PEDAGOGICAL NECESSITY. *Open Access Repository*, 4(03), 51-59.
107. Aminova, F., Ahlimirzayev, A., & Sharofiddinova, R. (2023). USING THE PRINCIPLE OF INTERDISCIPLINARY RELATIONSHIP IN STUDYING DIFFERENTIAL EQUATIONS IN SPECIALIZED SCHOOLS AND ACADEMIC LYCEUMS.

108. Sharofutdinov, I. (2023). DEVELOPMENT OF ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF INFORMING EDUCATION. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(5), 424-429.
109. Sharofutdinov, I. (2023). THE ACTUAL STATUS OF THE METHODOLOGY OF DEVELOPING ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF INFORMING EDUCATION. *Академические исследования в современной науке*, 2(12), 206-213.
110. Sharofutdinov, I. (2023). BO ‘LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING AMALIYOTDA QOLLASH. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(7), 54-58.